

Список використаних джерел

1. Choi, S.J., et.al. (2019). Impact of vocational education and training on adult skills and employment: an applied multilevel analysis. *International Journal of Educational Development* 66, 129-138.
2. Eur-Lex, European Commission. eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020
3. European Commission (2023). European Centre for the Development of Vocational Training. Working together towards attractive, inclusive, innovative, agile and flexible VET. Cedefop briefing note.
4. King, K., et.al. (2010), *Planning for Technical and Vocational Skills Development*, UNESCO: International Institute for Educational Planning, Paris
5. Nilsson, A. (2010). Vocational education and training - an engine for economic growth and a vehicle for social inclusion?: vocational education and training. *International Journal of Training and Development*, 14 (4), 251-272
6. UNESCO (2012). *Transforming Technical and Vocational Education and Training: Building Skills for Work and Life*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, France
7. UNESCO (2021). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Strategy for TVET (2022–2029): Transforming TVET for Successful and Just Transitions: Discussion Document* UNESCO, Paris, France

Inna LEVENOK,

Doctor of Philosophy, Senior lecturer of the Department of Foreign Languages
and Linguodidactics of Sumy State University, Sumy, Ukraine

Zumrut ALIC,

Student of group E-21 of Sumy State University,
Sumy, Ukraine

INTERNATIONAL STUDENTS' MEETINGS AS A KEY TO RESILIENCE IN HIGHER EDUCATION

The notion «resilience» is mostly used in Psychology. It is defined by American Psychological Association as «the process and outcome of successfully adapting to difficult or challenging life experiences, especially through mental, emotional, and behavioral flexibility and adjustment to external and internal demands» [4] (APA Dictionary of Psychology).

Nowadays, the Ukrainian reality under martial law dictates everyone to pay attention to the new way of resilience, not only personal, but educational too. The notion «resilience in higher education» means not only flexibility and adaptivity to stressful situations during the study process in academic community at high school. According to the research of Ukrainian scientist K. Balakhtar, «the advantages of the action of resilience are determined: high adaptability, psychological well-being and success in the activities of teachers of higher education institutions and the main features of resilient people (social features, emotional features, cognitive/academic features)» [1]. For example, «teachers' resilience» is defined as a multicomponent notion. «The components of teachers' resilience (hope, optimism, adaptability, stability) are highlighted. The psychological factors and features of the development of resilience of teachers of higher education institutions are substantiated (purposefulness, directing life towards a specific goal, the ability to plan activities, motivation for success, a sense of coherence between life and professional activity, the preference for positive emotions, resilience, optimism, high spirituality of the individual, etc.)» [1].

If we speak about «students' resilience», we agree with a group of Ukrainian researchers, that prove «preserving students' mental health during wartime assumes paramount importance, necessitating strategies to sustain psychological safety, foster social

support, promote resilience, provide restorative spaces, offer professional psychological aid, and disseminate accurate information» [2].

The researchers from the Netherlands emphasize the positive impact of the findings of the study, with a focus on the factors that motivated international students to participate in a mindfulness programme, and their perceived outcomes, «systematic review covering various controlled interventions in higher education focused on the impact of these interventions on three main outcomes: social and emotional skills, self-perceptions, and emotional distress. It was concluded in the review that mindfulness training was the most effective intervention, followed by cognitive behavioural strategies».

At Sumy State University researchers deal with multicultural interaction. According to our previous research, «intercultural communication is verbal and non-verbal interaction between people from different cultures. Sometimes the term is used to describe one person trying to interact in a foreign environment, but more often the term is used in the context of people from two or more cultures trying to understand each other. Intercultural dialogue occurs when members of different cultural groups, who hold conflicting opinions and assumptions, speak to one another in acknowledgment of those differences. Wishing to present his or her own views and have them heard, each participant agrees to listen to the views of the other(s) in exchange. Intercultural dialogue is co-constructed, requiring the cooperation of participants to engage in different ways of interacting» [6].

Beside implementation of Collaborative Online International Learning (COIL), Ukrainian and international students participate offline (in the shelters) or online in activities within the framework of Erasmus+ Project Jean Monnet «European values of intercultural dialogue in the field of education: interdisciplinary and inclusive approaches – EUROVALID» as the members of «Ukr.Lang.Laboratory for foreign students», hub-laboratory practices an online intercultural language meeting, series of author's projects such as «BiEM: United by the language of profession: Ukrainian and International students», «United by the language of profession (ELIT faculty): Ukrainian and International students», «United by the language of art: Ukrainian and International students» [5, 193] as the members of scientific association PF.Lang.Laboratory. According to our research, such international meetings help to reduce anxiety, to form resilience especially through mental, emotional, and behavioral flexibility, feel emotional support, enhance positive thinking.

So, an international students' meetings are the the key component of inclusiveness, as it allows students to build trust, mutual understanding between members of the academic community, overcome obstacles together. The resilient student is one who faces a high burden of stress and/or adversity during their course study at High School but manages to obtain successfully negative influence of life experience.

References

1. Балахтар К.С. Резильєнтність викладача ЗВО в умовах військового стану / К. Балахтар // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2022. – Вип. 1(20). – С. 55-62.
2. Кічула, М. Я., Заворотна, В. М., Трущенко, Л. В., & Вишньовський, А. В. Психічне здоров'я студентів в умовах воєнного стану як соціальна парадигма. *Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України*, 2023. – Вип. 4. – С. 23–28. <https://doi.org/10.11603/1681-2786.2023.4.14422>
3. Altinyelken, H., Hoek, L., & Jiang, L. (2020). Improving the psychosocial wellbeing of international students: the relevance of mindfulness. *British Journal of Guidance and Counselling*, 48(4), 524-536. DOI 10.1080/03069885.2019.1600189. DOI: <https://doi.org/10.1080/03069885.2019.1600189>
4. APA Dictionary of Psychology <https://dictionary.apa.org/resilience>

5. Levenok I. S., Sydorenko O. P., Zumrut A. Ukrainian language Hub-laboratory for international students as a pedagogical innovation in quality education // Strategic innovations of social communications and foreign philology in crisis times : collection of scientific paper of the I International scientific and practical conference, Sumy, 1 June 2024 / responsible editor M. M. Nabok, responsible designer M. Sadivnycha. Sumy : Sumy State University, 2024. P. 190-195.
6. Levenok I., Oshkoder A. United by the international language bridge activity: Ukrainian-English intercultural dialogue. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали одинадцятої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 25–26 квітня 2024 р.) / уклад. М. М. Набок. Суми : Сумський державний університет, 2024– С. 136-140.

Павло Глушаков,
слухач штатний Військової академії,
м. Одеса, Україна

ВПЛИВ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: освіта, мислення, програма, роль, процес, викладач, здобувач вищої освіти, світ.

В умовах кризи, будь то соціально-економічна, політична чи воєнна, вища військова освіта пізнає суттєві зміни, які впливають як на здобувачі, так і на викладачів. Криза, немов невідома сила, здатна як зламати звичні підходи до навчання, так і стати каталізатором для створення нових, ефективних форм взаємодії.

Серед сучасних дослідників існує думка, що криза ж, із її невизначеністю та страхами, ставить під загрозу якість вищої військової освіти, створюючи унікальні виклики для всіх учасників навчального процесу. Але, слід пам'ятати, що мотивація – це той внутрішній двигун, який рухає людиною, направляючи її до досягнення мети. Виходячи з вище зазначеного слідує слід підкреслити, що, в освітньому процесі саме мотивація є визначальним фактором успішності.

Ця теза присвячена аналізу впливу викликів сьогодення на якість вищої військової освіти, пошуку механізмів підтримки та стимулювання активності в освітньому середовищі вищих військових навчальних закладів.

Здобувачі вищої військової освіти та викладачі стикаються з численними викликами сьогодення, які охоплюють соціальні, психологічні та фізичні аспекти. Зміни у фінансовому стані країни, вимушене переміщення, руйнування звичного середовища тощо, значно впливають на їхнє життя. Окрім цього, додається відчуття тривоги, депресії, зниження самооцінки через неможливість досягти попередніх результатів посилюючи психологічний дискомфорт. Також стають фізичні бар'єри, такі як недостатній доступ до технологій для дистанційного навчання або нестача більшості ресурсів. Усе це може призвести до втрати якості вищої військової освіти. Водночас викладачі, з значним професійним переваженням, забезпеченістю для здобувачів вищої військової освіти можливість адаптуватися до нових умов та підвищити якість освітнього процесу не зважаючи на виклики сьогодення [1].

У сучасних умовах роль викладача набуває особливого значення, адже він виступає не лише джерелом знань, а й провідником стабільності та підтримки для здобувачів вищої військової освіти. Наприклад, викладачі Військової академії (м. Одеса) під час навчальних занять створюють атмосферу довіри, розуміння й емоційної підтримки, де здобувачі вищої військової освіти почуваються захищеними та впевненими. Задля цього викладачі академії впроваджують нові підходи до навчання, а саме, активно застосовують інтерактивні методи, пропонують індивідуальні